

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLI

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2021

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

© 2021 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
(Università di Napoli)

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

INCIPIT
XLI
(2021)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

ZADERENKO, Irene: Narraciones épicas en la *Estoria de España* alfonsí9

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos y María Eugenia PÉREZ GORDILLO:
El *Liber Ihesv* de Juan Gil De Zamora (OFM) en sus tres
manuscritos conservados: una panorámica de su transmisión 39

HOOK, David: Los Mss. españoles/panibéricos de Richard Heber,
coleccionista del S. XIX87

DOCUMENTOS / EDICIONES

COSSÍO OLAVIDE, Mario: Edición crítica del *Lucidario romanceado*
castellano (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Ms. 148) 143

NOTA RESEÑA

FUNES, Leonardo y BENÍTEZ GUERRERO, Carmen, “La problemática ecdótica
de la *Crónica de Juan II* a propósito de una reciente edición
de su primera parte” 231

RESEÑAS

- David Arbesú (edición, notas y estudio introductorio). *Sendebarr. Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres*. Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, 2019 (Florencia Miranda) ... 257
- Fernando Riva. "Nunca mayor soberbia comidió Lucifer". *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 266
- Ana Basarte y Luciana Cordo Russo (comps). *Géneros literarios medievales*. Buenos Aires, Eudeba, 2019 (Carina Zubillaga) 273
- José Julio Martín Romero. *El Nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo xv*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 277
- Lucas Fernández, *Teatro completo (Farsas y églogas)*, ed. de Julio Vélez-Sainz y Álvaro Bustos Táuler, Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2021 (Patricia García Sánchez-Migallón) 283
- Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019 (Giselle Carolina Rodas) 288
- Amaranth Borsuk, *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. Buenos Aires, Ampersand, 2020 (María Celeste Riscino) 295

Reseñas

David Arbesú (edición, notas y estudio introductorio), *Sendebār. Libro de los engaños e los asayamientos de las mujeres*. Newark: Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, 2019, 152 pp. ISBN 978-1-58871-330-1.

Sendebār es una colección de relatos enmarcados que fue traducida del árabe al castellano por mandato del infante Fadrique de Castilla en 1253, según consta en el prólogo de su único manuscrito conservado. El infante al que se alude en este preámbulo es hermano menor de Alfonso X y tuvo a lo largo de su vida una serie de conflictos con este, que derivaron en su enigmática ejecución, ordenada por el rey en 1277. El hecho de que no se conozca otra obra de la cual Fadrique haya actuado como mecenas genera una suerte de imbricación entre la figura de este misterioso infante y la colección de relatos, y suma un interrogante adicional a los muchos que rodean al *Sendebār*. El único manuscrito en el que se conservó la colección, conocido como “Códice de Puñonrostro”, por haber pertenecido al conde del mismo nombre, contiene múltiples errores y deturpaciones que dificultan la comprensión del texto, y han constituido un desafío para sus numerosos editores a lo largo de la historia, quienes han tenido que tomar una serie de decisiones complejas a la hora de producir un texto legible, a la vez que más o menos fiel al único manuscrito conservado. Considero que varios de los interrogantes generados por los errores y lagunas de las obras quedan definitivamente zanjados en esta edición del Dr. Arbesú.

Esta edición se abre con una introducción que puede dividirse en tres partes: la primera, relativa a los orígenes, difusión y versiones del *Sindibād* oriental; la segunda, dedicada al *Sendebār* castellano, y la tercera, acerca de las pautas de edición del texto. Esta estructura permite un recorrido por la compleja historia de la colección hasta su llegada a Castilla que puede ser útil tanto para un lector especializado como para quien se acerca por primera vez a la obra.

Arbesú recoge, en el inicio de su introducción, los primeros testimonios sobre la existencia del *Libro de Sindibād*, que es el nombre con el que se conoce genéricamente la colección, que se remontan a anotaciones

de historiadores egipcios de los siglos IX y X. Las referencias a este libro, de parte de autores relevantes en el contexto islámico medieval, deja en claro la popularidad de la colección y su profusa difusión, aunque no echa luz definitiva sobre su origen, que aún se debate entre tres o cuatro teorías centrales, que son explicitadas en esta introducción. En primer lugar, se refiere a la hipótesis del origen indio, defendida por Joseph von Görres (1807), Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1838) y Theodore Benfey (1859), quien, apoyándose tanto en similitudes con relatos del *Panchatantra* y en un posible origen sánscrito del nombre del personaje del sabio (al que le infiere un original sánscrito **Siddhapati* [señor de sabios] corrompido luego en **Sindupati*, lo que daría el nombre castellano Cendubete) postula un origen indio del *Sendebār* al que le atribuye un recorrido semejante al *Calila e Dimna* castellano. Luego se destaca la hipótesis de Perry (1959), que postula un origen persa, y finalmente, también se menciona la postura de Epstein (1958, 1967) que destaca la posible trascendencia de la versión hebrea de *Sendebār*.

A continuación, se citan las versiones de la rama oriental del *Sindibād*, a la que pertenece la versión castellana. La innovación más destacable de este apartado respecto de la información recogida sobre este tema en ediciones anteriores es el enfoque en la relevancia de las *101 noches* árabe y la inclusión de un *Sendebār* sefardí. Por su mayor cercanía con la versión castellana se destacan las versiones siria y griega, y se enfatiza la semejanza entre el texto castellano y la historia de los *Siete visires* que pertenece a la colección magrebí de relatos conocida como las *101 noches*. En este sentido, Arbesú profundiza la postulación inicial de María Jesús Lacarra, quien afirmara, en su artículo “Entre el ‘Libro de los engaños’ y los ‘Siete visires’: las mil y una caras del ‘Sendebār’ árabe” (2009) que “la versión inserta en las *Ciento y una noches*, independiente de la incluida en las *Mil y una noches* y menos literaturizada e islamizada que esta, representa un estadio mucho más cercano al original y, por lo tanto, muy próximo al que sirvió como modelo al traductor castellano” (2009: 68). Arbesú no solo se hace eco de esta idea, sino que destaca el descubrimiento de la arabista Claudia Ott de un

manuscrito de las *101 noches* conservado en el Aga Khan Museum (53, AKM 00513) del que afirma, “la cercanía de ambas versiones y la proximidad en el tiempo y el espacio de ambos códices reclaman urgentemente un estudio comparativo de las *101 noches* y el *Sendebār* castellano, tarea que nos parece, hoy por hoy, una de las más apremiantes de la filología hispánica medieval” (19).

Por otra parte, el *Sendebār* sefardí que se menciona entre las versiones de la rama oriental es un manuscrito aljamiado que se conserva en la biblioteca del Consistoire Israélite de París (IX B) y que, según Arbesú, “a todas luces pertenece a la rama oriental del *Sendebār*, aunque se trate de una versión muy tardía” (17), que fue dado a conocer por Moïse Schwabb en 1916, aunque recién en 1989 Jesús Antonio Cid identificó algunos de sus fragmentos como pertenecientes a los relatos *Lavator* y *Gladius*. Arbesú cita un fragmento de la edición de Cid que deja en claro el vínculo entre el manuscrito aljamiado y la versión castellana.

Respecto del *Sendebār* castellano, Arbesú repasa las teorías que vinculan la figura de Fadrique, el mecenas de la obra, con el contenido de la colección, postuladas fundamentalmente por Alan Deyermond (1985: 158-167) y Robey Clark Patrick (2014, 2015), sin adherir, sin embargo, a esta postura. Lo que sí destaca, referido a la influencia de la obra en el contexto castellano, es que se trata de “uno de los ejemplos más perfectos de las colecciones de *exempla* que se popularizaron en la Península Ibérica a partir del siglo XIII” (22). Sigue a esta afirmación un apartado que analiza las problemáticas relativas al título y subtítulo de la obra (23-26), que no escapan a la ambigüedad generalizada que caracteriza la colección. En este caso, el enigma que rodea el título *Sendebār*, término postulado por Amador de los Ríos, cuyo origen no queda claro y tampoco se condice con el nombre castellano del sabio Cendubete. Arbesú hipotetiza que el pasaje del nombre Sindibād, como aparece en las versiones persas y árabes, al *Sendebār* castellano, se debe a las versiones hebreas del *Sendebār* y del *Calila e Dimna*, donde el sabio es citado, por una confusión con los caracteres árabes, como “sadbār”. La similitud entre las letras hebreas *dalet* y *resh*, que se corresponden

con la “d” y la “r” castellanas, podría explicar esta alternancia fonológica.

A continuación, sigue un análisis minucioso de la estructura y la temática del *Sendeban* castellano, que funciona como un primer acercamiento al contenido de la obra, a la vez que despeja algunas dudas que podrían generarse por la defectuosidad del único manuscrito conservado. Arbesú, en consonancia con lo afirmado previamente por otros especialistas en el texto, destaca la perfección estructural que caracteriza la versión castellana, a pesar de los múltiples defectos de conservación: “el libro está perfectamente estructurado en un marco narrativo crucial para el funcionamiento interno de la historia y la efectividad de su mensaje” (27). Para ilustrar la estructura de narración de relatos y enumerarlos, se remite a una tabla presente en la edición de Fradejas Lebrero (1990: 23), a la que contrasta con su propia edición. La novedad que implica el arribo de las colecciones de cuentos orientales en el contexto hispánico bajomedieval está dada por la relevancia de la estructura en la narración, y este rasgo se destaca en el *Sendeban* castellano, incluso a pesar de sus muchas deturpaciones. En este apartado, uno de los más extensos de la introducción, Arbesú repasa la estructura de cajas chinas presente en el texto –una estructura más simple que la que encontramos en otros relatos enmarcados como el *Calila e Dimna*, pero, tal vez por esa razón, organizativamente más armónica– y los vínculos que se generan entre las distintas voces narrativas y el mensaje ejemplar que se desprende del texto. Concluye este análisis estructural con la afirmación de que el *Sendeban* condensa varios temas que resultan fundamentales tanto para la Castilla de los siglos XIII y XIV como para las primeras sociedades donde la obra se gestó y circuló: “dentro de un marco narrativo más amplio [...] el *Sendeban* va deslizándose cuento a cuento temas indispensables y axiomáticos para los reyes y cortesanos de la época” (33) lo que justifica su amplia difusión y pervivencia en contextos culturales e históricos disímiles.

A continuación, repasa los numerosos elementos folclóricos y simbólicos que componen el texto, y destaca la relevancia del simbolismo

numérico en la obra: en el texto castellano “es obvia la correlación entre los 900 sabios del reino, las 90 mujeres del Rey, la edad del infante al comenzar su aprendizaje (9 años) y los 9 meses de embarazo de su madre” (35), a la vez que destaca ciertas incongruencias numéricas que son características de la versión castellana, como la diferencia entre la edad en que el horóscopo vaticina el peligro que correrá el infante (veinte años) confrontado con la edad real que parece tener en la historia cuando se desencadena el conflicto (quince años y seis meses). Para subsanar estos errores se remite a un estudio de Lacarra, que considera que estos desatinos se explican si se atiende a la versión hebrea de la obra, que aclara el episodio de manera correcta (36).

Los últimos dos apartados sobre el *Sendebár* castellano tienen que ver con el códice de Puñonrostro –que es el Ms. 15 de la Real Academia Española– y la historia editorial de la colección. Se citan descripciones minuciosas sobre el estado material del códice a las que se adiciona un cotejo entre las distintas numeraciones del manuscrito, que fue numerado al menos cuatro veces y presenta números romanos y arábigos que no siempre coinciden, dado que la numeración romana tiene en cuenta las hojas perdidas y la arábigo no. Este cotejo constituye una novedad en el contexto de los estudios sobre el *Sendebár* en función de su soporte material. A la vez, Arbesú matiza la datación tradicional del manuscrito, generalmente fechado por la crítica entre 1429 y 1510. Si bien coincide con el *terminus a quo* (dado que en el manuscrito se copia el testamento de Alfonso de Cuenca que está fechado en 1429), considera muy tardío 1510 como *terminus ad quem*. Para fundamentar esta postura, afirma, en el mismo sentido que Ricardo Pichel Gotérrez, que la letra del manuscrito es una “gótica cursiva híbrida de procedencia, oriental, sin duda alguna de la primera mitad del siglo xv”, lo que le permite situar la composición del códice entre los años 1430 y 1450. Este adelanto de la fecha de composición del manuscrito también le permite explicar las que fueron conocidas como “enmiendas de B”: a pesar de tratarse de un manuscrito único, la crítica especializada ha identificado dos manos muy diferentes, la llamada copia A, que es la del manuscrito “original”,

y una segunda mano que ha producido múltiples enmiendas que la crítica ha dado en llamar como “B”. En general, se considera que B, datada en torno al año 1500, ha modernizado ciertas graffas o expresiones; la mayor distancia temporal entre A y B explicaría de manera más adecuada la necesidad de modernización del texto.

Respecto de la historia editorial de la obra, se comentan las numerosas ediciones y se lleva a cabo una lista de todas las ediciones desde la *editio princeps* de Comparetti (1869) hasta esta edición actual.

Finalmente, se explicitan las características de esta edición de *Sendebat* y las decisiones tomadas por el editor a la hora de preparar una nueva edición del texto. Lo primero que se destaca es que se toma como base una transcripción semipaleográfica realizada por el mismo Arbesú de los folios LXIV-LXXX del Ms. 15 de la Real Academia Española, que fue publicada por el Hispanic Seminary of Medieval Studies y puede consultarse en línea (<http://www.hispanicseminary.org/t&c/Sendebat/index.htm>).

Destaca Arbesú que esta edición crítica tiene un objetivo doble. Por un lado, la de presentar una edición que funcione como una propuesta de lectura del texto que “surge de una profunda reflexión sobre el mismo” (43); para llevar a cabo este acercamiento crítico que implique una comprensión del texto, se realizaron cotejos y comparaciones con el resto de versiones de la rama oriental (griega, siria, hebrea, persas y árabes) con el objetivo de dotar de sentido a los pasajes ininteligibles o que han sufrido deturpaciones en la transmisión, a la vez que se realizó una lectura exhaustiva de los relatos para encontrar y solucionar vacíos de sentido que no son tan aparentes en una primer acercamiento superficial. Afirma Arbesú que esta forma de trabajar con el texto lo ha llevado “a intervenir en el texto más de lo que algunos editores juzgarían conveniente” (44), aunque cada intervención está señalada entre corchetes, con el objetivo de que el lector pueda ignorarla o no enfocarse específicamente en ella. Por otro lado, el editor sigue los criterios de presentación gráfica que se desprenden de los manuales de Pedro Sánchez-Prieto Borja (1998, 2011), que son las pautas más utilizadas en

las ediciones textuales críticas de los textos medievales, dado que tienen como objetivo fundamental presentar el texto “en su especificidad histórica, es decir, tal como fue concebido en su día” (1998: 75), objetivo para el cual el editor realiza normalizaciones de determinadas grafías a la vez que conserva otras, que son especificadas detalladamente en este apartado. Por otra parte, sigue Arbesú el texto A sin tener en cuenta las enmiendas de B, a las que unifica en un apéndice al final de la obra.

Por último, respecto de las pautas de edición, son destacables las notas al pie, que se dividen en tres tipos distintos: en primer lugar, se encuentran las notas de carácter explicativo, que se enfocan en aspectos problemáticos del texto o que ameritan aclaraciones adicionales; en segundo lugar, al encontrar palabras o términos complejos para un lector contemporáneo, el editor echa a mano ejemplos encontrados en otros textos castellanos de la época; esta apelación a términos presentes en obras que pueden ser consideradas contemporáneas del *Sendebär* castellano es una de las innovaciones más destacables de la presente edición; por último, el tercer tipo de notas tiene como objetivo explicar las intervenciones editoriales y señalar las lecturas erróneas de A que el editor consideró necesario enmendar.

Esta edición, tal como las anteriores de Fradejas Lebrero (1981) y Lacarra (1989), acompaña cada relato con una glosa posterior en la que se incluye una breve reseña que se refiere a su proyección, problemas textuales o que se generan en la transmisión, junto con una pequeña bibliografía específica y la clasificación de sus motivos literarios. Sin embargo, la presente edición se diferencia de las citadas anteriormente por el énfasis que se otorga al cotejo con las versiones orientales del texto, que funcionan como herramientas útiles a la hora de despejar dudas o interrogantes que surgen de los errores o deturpaciones del texto.

Las intervenciones editoriales más destacables de esta edición son, a mi entender, aquellas que explican fragmentos oscuros del texto al atender a versiones orientales del mismo, aun cuando se trata de fragmentos que a primera lectura no parecen entrañar grandes misterios. Es el caso, por ejemplo, de la argumentación de Cendubete en el “Enxemplo

del consejo de su muger”, que, al ser cuestionado por los sabios de la corte acerca del fracaso de su educación del infante, contesta “Otro sí el saber, cuando es en el corazón, faze bueno todo el cuerpo” (55), frase que parece estar en consonancia directa con un relato insertado en las versiones orientales llamado “La educación del elefante”, que en la versión castellana no se encuentra, donde se tematiza el vínculo entre el aprendizaje y el corazón. Arbesú cita la edición de Ott de las *101 noches*, en la que el parlamento del sabio Cendubete cobra más sentido, para concluir que este fragmento no se ha conservado de manera idónea en la versión castellana.

Una de las adiciones más interesantes en la historia es la de *Zuchara*, el relato que se encuentra ausente en el parlamento del tercer privado y que, según un cotejo con las versiones de la rama oriental, funcionaría como el segundo relato que narra el tercer privado, que tiene como principal objetivo la desacreditación de la imagen femenina. En la versión castellana, el tercer privado narra un solo relato, lo que desequilibra la armonía estructural imperante. Arbesú corrige, de alguna manera, esta laguna, al agregar el relato faltante en la glosa posterior a *Mel*, el primer relato del tercer privado. Esta adición del relato faltante en el aparato crítico de la obra puede implicar una mayor inserción del *Sendebār* castellano en la familia de versiones orientales del *Sindibād*.

La apelación a otras versiones de la rama oriental también ayuda a llenar vacíos de sentido como los presentes en los relatos *Fontes* y *Simia*, narrados por la madrastra. De ambos afirma Arbesú que se trata de dos de los cuentos “más problemáticos de toda la colección” (87-88), particularmente por la cantidad de errores y deturpaciones que presentan los textos, que evidencian una transmisión defectuosa de sus contenidos. En el caso de *Fontes*, se apela a las versiones árabes de los *Siete visires y Arte y malicia*, pertenecientes a *Las mil y una noches*, que presentan modelos narrativos más extensos y complejos que pueden subsanar algunos vacíos de sentido presentes en el texto castellano, como el inexplicable cambio de género del demonio, o la resolución del pleito entre este y el infante, que no es del todo entendible en el *Sendebār*. En el caso de

Simia, cuyos errores de copia han sido analizados previamente por Lacarra (1979) y Alvar (2005), Arbesú cita y debate algunas enmiendas propuestas por ambos autores, aunque su mayor aporte en este caso es la apelación a la versión hebrea *Tales of Sendeban* editada por Epstein (1967), que soluciona algunos problemas que se desprenden de la versión castellana y no habían sido corregidos previamente por las enmiendas citadas, como la pertinencia del relato en boca de la madrastra y su mensaje ejemplar.

Por último, uno de los aportes más destacables de esta edición es la reinterpretación definitiva de la naturaleza de los tres deseos del hombre en el relato *Nomina* (115-117), que había sido sugerida por María Jesús Lacarra en su edición (1989). El sinsentido imperante en este relato, que resultó un dolor de cabeza tanto para editores anteriores como para sus lectores, vinculado con la indefinición de la naturaleza de los deseos pedidos por el hombre, queda definitivamente solucionado al atender a las versiones orientales. La complicación fundamental deriva de la interpretación de la frase “Bien sabes verdaderamente que puramente amás los omnes a las mujeres, e páganse mucho de su solaz. Por ende ruega a Dios que te otorgue d’ellas” (115). La ambigüedad relativa al pronombre “ellas” ha suscitado todo tipo de interpretaciones de parte de los editores del texto, que, en un principio, han aventurado que se refiere a las mujeres. La falta de lógica del desenlace del relato fue notada, entre otros, por Lacarra (1989), quien sugirió que debía atenderse a las versiones orientales, en especial, a la versión del relato tal como se encuentra en *Las mil y una noches*, en donde el deseo del hombre está vinculado, no con la multiplicidad de mujeres, sino con su miembro sexual. Arbesú recoge y confirma esta teoría, al afirmar que “se ha recurrido a eufemismos hasta el punto de llegar, en nuestra versión, a sustituir el término en cuestión (referente al órgano sexual masculino) por un pronombre” (117). De esta forma, queda concluyentemente zanjada la ambigüedad característica de este relato, y se acerca al *Sendeban* castellano a las demás versiones de la rama oriental.

En definitiva, esta nueva edición del *Sendebār* constituye una forma de actualizar el conocimiento previo sobre esta enigmática colección, echar luz sobre puntos oscuros, y hacerle justicia a un texto tan misterioso como fascinante. El objetivo del Dr. Arbesú, generar una propuesta de lectura que surge de una minuciosa reflexión sobre el texto y, de esa manera, comprender en mayor profundidad al *Sendebār*, se cumple con creces, en una obra que hace dialogar a la versión castellana con otras versiones del *Libro de Sindibād* y de esa manera enriquece no solo el conocimiento filológico sobre un códice único y defectuoso, sino que también puede contribuir con los debates en torno al multiculturalismo en la Castilla bajomedieval.

FLORENCIA L. MIRANDA
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET

Fernando Riva, “*Nunca mayor soberbia comidió Lucifer*”. *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert, 2019. *Medievalia Hispanica*, 27. 234 pp. ISBN 978-84-9192-057-1.

Fernando Riva nos ofrece una interpretación del *Libro de Alexandre* cuya clave es lo que denomina “hipótesis claustral”, según la cual el poema se habría compuesto en un ámbito ligado al claustro monástico, sea por un monje, sea por un canónigo regular. Precisamente, la insistencia en el adjetivo *claustral* en lugar de *monástico*, busca incluir este grupo eclesiástico que no estaba recluido en monasterios, pero que sí seguían una regla y poseían una formación y una visión que tomaban distancia de lo que habitualmente define a los clérigos seculares letrados, grupo con el que tradicionalmente se viene identificando al autor del *Libro de Alexandre*.

En la comprensión más extendida del *Alexandre* y del mester de clerecía, el punto de partida explícito o implícito es el Renacimiento